

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ФИТОТЕРАПИЯ – ИННОВАЦИЯ

Мирджурев Э.М.¹, Адамбаев З.И.², Самиев А.С.³, Халиков С.В.⁴

¹Ўзбекистон СВ билан боғлиқ тиббий ходимларнинг касбий малакасини ривожлантириш маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

³Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

⁴Андижон вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Бизнинг кузатувимизда NIHSS шкаласи бўйича ўрта ва оғир даражадаги ишемик инсулт билан 68 бемор бўлиб, уларнинг ёши 53-78 ёшни ташкил этган, ўрта ёши эса $66,6 \pm 4,4$ йошни ташкил этган. Улардан 30 нафарини эркалар, 38 нафарини аёллар ташкил этди. Бир гуруҳ беморларга MLC 901 (NeuroAIDII) фитопрепарати тайинланган, иккинчи гуруҳ эса табиий маҳаллий препаратларни олган. Беморлар ишемик инсултнинг эрта тикланиш даврида 3 ой давомида дориларни қабул қилишган, кейинчалик беморлар 6 ой давомида кузатув олиб борилган. Тадқиқот натижалари MLC 901 (NeuroAIDII) фитопрепаратининг беморлардаги неврологик дефицитни камайтириши орқали юқори самарадорлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: ишемик инсулт, эрта тикланиш даври, фитотерапия, реабилитация, MLC 901 – NeuroAIDII.

PHYTOTHERAPY AS AN INNOVATION IN IN EARLY REHABILITATION OF ISCHEMIC STROKE

Mirjuraev E.M.¹, Adambaev Z.I.², Samiev A.S.³, Khalikov S.V.⁴

¹Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers at the Ministry of Health,
Tashkent, Uzbekistan

²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

⁴Andijan regional multidisciplinary medical center, Andijan, Uzbekistan

Resume. We observed 68 patients with ischemic stroke of moderate and severe severity according to the NIHSS scale, aged 53-78 years, whose average age was 66.6 ± 4.4 years. Of these, 30 patients were men, 38 were women. One group of patients was prescribed the herbal medicine MLC 901 (NeuroAIDII), the second group received natural local preparations. The patients took the drugs in the early recovery period of ischemic stroke for 3 months, followed by follow-up of the patients for 6 months. The results of the study revealed the high effectiveness of the herbal medicine MLC 901 (NeuroAIDII) in reducing neurological deficits in patients.

Keywords: ischemic stroke, early recovery period, herbal medicine, rehabilitation, MLC 901 – NeuroAIDII.

ФИТОТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИЯ В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Мирджурев Э.М.¹, Адамбаев З.И.², Самиев А.С.³, Халиков С.В.⁴

¹Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников при МЗ,
г. Ташкент, Узбекистан

²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

³Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

⁴Андижанский областной многопрофильный медицинский центр, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Под нашим наблюдением находилось 68 больных с ишемическим инсультом средней и тяжелой степени тяжести по шкале NIHSS, в возрасте 53-78 лет, средний возраст которых составил $66,6 \pm 4,4$ лет. Из них мужчин было 30 больных, женщин – 38. Одной группе больных был назначен фитопрепарат MLC 901 (NeuroAIDII), вторая группа получала природные местные препараты. Больные принимали препараты в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в течении 3-х месяцев с последующим наблюдением за больными в течении 6 месяцев.

Результаты исследования выявили высокую эффективность фитопрепарата MLC 901 (NeuroAIDII) в виде уменьшения неврологического дефицита у больных.

Ключевые слова: ишемический инсульт, ранний восстановительный период, фитотерапия, реабилитация, MLC 901 – NeuroAIDII.

e-mail: emmir@bk.ru, zufargms@mail.ru, asliddinsayitovich@gmail.com

Долзарблик. 2019 йили дунёда 12,2 млн янги инсульт ҳоллари ташхис қилинди, улардан 1/3 қисми яъни 4,1 млн инсульт билан оғриган бемор вафот этди, қолган 4,6 млн эса ногирон бўлди. Глобал миқёсда 2019 йили инсульт ўлимнинг иккинчи асосий сабаби ва барча ногиронлар орасида ногиронлик ва ўлимнинг учинчи асосий сабаби бўлган [9]. Бу ўз навбатида, муаммонинг тиббий, ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Инсульт ўлим ва ногиронликнинг асосий сабаби ҳисобланади, шу билан бирга, инсультдан кейин функционал натижани яхшилаш учун даволашнинг чекланган сонли вариантлари мавжуд, жумладан, тромболитик терапия, аспиринни эрта қўллаш, ёмон сифатли инфарктларда декомпрессион краниэктомия, инсульт бўлимида ғамхорлик ва ҳаракатни чеклаш билан терапия [1, 5, 6]. Нейропротекторлардан фойдаланиш стратегияси кўплаб клиник синовларда муваффақиятсизликка учради [2]. Чунки уларнинг кўпчилиги реабилитациядан кейин ҳам ногирон бўлиб қолади, инсультдан ўмон қолган беморлар алтернатив ва қўшимча даволаш усуллари мурожаат қиладилар [9, 12], уларнинг кўпчилигининг самарадорлиги исботланмаган ёки яхши ўтказилган клиник тадқиқотларда тўлиқ баҳоланмаган.

Ишемик инсультли беморларда MLC601нинг фойдалилиги ва хавфсизлиги турли клиник натижалар билан баҳоланган клиник тадқиқотлар эълон қилинди [7, 13, 14]. MLC601 (NeuroAiD TM) – капсула шаклида ўсимлик экстрактлари ва ўсимлик бўлмаган компонентларни бирлаштирган табиий маҳсулот бўлиб, у миёнинг локал ва кенг ишемияси доклиник моделларида нейропротектив ва нейротикланиш хусусиятларини намоиш этди [8, 15, 16].

Тадқиқот мақсади: Ишемик инсультларнинг эрта реабилитацион босқичларида MLC 901 (NeuroAIDII) препаратини ва табиий маҳаллий маҳсулотларни қўллаб, уларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Кузатувимизда жами 68 нафар оғир ва ўрта оғир беморлар қатнашиб, уларнинг ёши 53-78 ни ташкил қилди. Эркаклар 30 нафар, аёллар 38 нафарни ташкил қилди. Беморлар ўткир босқичда тез тиббий ёрдам маркази нейрореанимация ва шошилишч неврология бўлимларида даволанди. Сўнгра беморларимиз поликлиника шароитида, неврология бўлимида ва Вилоят реабилитация марказларида даволаниб даврий равишда кузатувда бўлди.

Жадвал 1.

Беморлар ҳақида маълумот ва инсултнинг этиологик омиллари

Тавсифи	n=68
Урта ёши	66,6±4,4
Эркаклар	30
Аёллар	38
Тана вазн индекси	27,2±4,4
Хавф омиллари	
Артериал гипертония	40 (28,8)
Гиперлипедимия	27 (32)
Қандли диабет	26 (22,9)
Юрак бўлмачаси фибриляцияси	8 (10,6)
Юрак ишемик касаллиги	6 (9,4)
Тамаки чекиш	19 (26,7)
Спиртли ичимликлар истемол қилиш	6 (6,4)

Барча беморларимиз клиник-неврологик, барча клиник-лаборатор таҳлилларни, МРТ ва МСКТ текширишларидан ўтказилди.

Беморлар иккита бир хил (ёши ва жинсига қараб) гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳ беморларимиз ананавий даво муолажаларини олиб борилди. Иккинчи асосий гуруҳ беморларимиз ананавий даволанишга-ноотроп ва нейротроп препаратлари ўрнига MLC 901 (NeuroAIDII) препаратини ва қўшимча эрталабга 50 мг. қизил сабзи шарбати, тушда 100 мг. қизил лавлаги ва

кечаси 2 чой қошиқ асални 3 ой давомида даволаш мақсадида қўлладик. Иккала гурух беморларимиздаги даво муолажаларини олиб бориш йўли билан самарадорлик кўрсаткичини тахлил килдик. Иккала гурух беморлар 3 ой давомида динамик ўзгаришларини клиник-неврологик ва функционал шкалалар (mRS, NIHSS) бўйича кузатиб борилди.

Жадвал 2.

Бош мия артерия хавзаси зарарланиш бўйича бўлиниши

Артерия хавзаси	сон
Бош мия урта артерияси хавзаси инфарктида	34
Бош мия олдинги артерияси хавзаси инфарктида	18
Лакунар инфаркт	12
Бош мия орқа артерияси хавзаси инфарктида	4

MLC 901 1 капсуласи 400 мг. бўлиб 9 хил ўсимлик компонентли экстрактлар, ўсимлик махсулотларидан олинган (астрогала илдизи - *Radix Astragali*, хитой дудник илдизи - *Radix Angelicae sinensis*, шалфей илдизи ва танаси - *Radix Saviae Miltiarrizae*, қизил пона илдизи - *Radix Paeoniae Rubra*, ингичка баргли истода илдизи - *Radix Poligalae*, лигистикум танаси - *Rhizoma Chuanxiong*, Титанова аира илдизи - *Rhizoma Acori Tatarinonii*, шофтоли данаги - *Semen Persicae*, сафлора қасили гули - *Carthami Flos*) ва 5 компоненти хашоратлардан (тиббиёт зулуги - *Hirudo*, хитой таракани - *Eupolyphaga seu Steleophaga*, йирик шохли хўкиз - *calculus bovis artifactus*, манчжурс чаёни - *Buthus martensii* ва сайгак шохи - *cornu saigaetataricae*) тайёрланган биологик актив қўшимчалар гурухига киради.

MLC 901 табиий махсулот ҳисобланиб, таркибида ўсимликлар ва ўсимлик бўлмаган экстракт капсулалари дори препаратидир. MLC 901 нейропротектор ва нейропластик таъсирига эга препаратлар гурухига киритилади.

Сабзи шарбати таркибида антиоксидант моддалар ва витаминлардан А, С, Е ва барча В гурухлари, шунингдек калий, фосфор, магний ва темир моддаларига бойлиги билан ажралиб туради.

Қизил лавлаги таркибида витамин С, А, В9 ва калий элементларига жуда бой махсулотлар таркибига киради. Қизил лавлаги таркибида яна фалат кислотаси мавжуд бўлиб, бу янги хужайралар пайдо бўлишида муҳимдир.

Асал таркибида организмга зарур бўлган минерал моддалар-калий, натрий, кальцийлар, шунингдек органик кислоталар, олма ва лимон кислоталари, витаминлар (В2, В6, С, Е, К, RR) ҳамда 70 дан ортиқ аминокислоталар борлиги аниқланган.

Даволаниш давомида беморларимиз биринчи куни, бир ой, қайта уч ва олти ойдан сўнг иккала гурухларда даволаниш самарадорлиги NIHSS шкаласи бўйича тахлил қилинди. NIHSS шкаласи бўйича беморлар 10 баллдан 14 балгача, яъни оғир беморлар ва 14 баллдан юқори олган-ўрта оғир беморларга ажратилиб баҳоланиб борилди.

1-расм. mRS шкаласи бўйича беморлар соғайишини баҳолаш NIHSS > 14

Ушбу оғир гурухли беморларимизда (NIHSS > 14) босқичли реабилитацион тадбирлар олиб бориб биринчи ойда динамик ўзгаришлари нисбатан кам кузатилди. Учтинчи ойликда иккинчи асосий гурухли беморларимизда динамик ўзгаришлар биринчи гурух беморларига нисбатан ишончли аҳолида яхшиланиш кузатилди. Бунда асосан беморларимизда мотор фаолити тикланиши яққол

намоён бўлди. Олтинчи ойдаги беморларимизни ахволини баҳолаганимизда биринчи гуруҳ беморларимизда уч ойлигидаги ўзгаришга нисбатан динамик силжишлар кам кузатилди. Иккинчи гуруҳ беморларимизда эса ахволи уч ойликдаги ўзгаришларга нисбатан олтинчи ойда беморларимиздаги сенсор бузулишли ўзгаришлари тикланиши сезиларли даражада динамик ахволининг яхшиланиши кузатилди.

2-расм. mRS шкаласи бўйича беморлар соғайишини баҳолаш NIHSS \leq 14

Ўрта оғир гуруҳли беморларимизда (NIHSS \leq 14) бир ойлик, уч ойлик ва олти ойлик кузатувимизда иккинчи-асосий гуруҳдаги беморларимизда биринчи гуруҳ беморларимизга нисбатан динамик соғайиш курсаткичлари сезиларли даражада ошганлигини тасдиқлади. Иккинчи-асосий беморларимизда мотор ва сенсор бузулишларининг тикланиши деярли параллел равишда кузатилди. Ўрта оғир гуруҳли беморларимизда (NIHSS \leq 14) биринчи ойда иккала гуруҳ беморларимизнинг ахволидаги динамик ўзгаришлар оғир гуруҳли беморларимизга нисбатан сезиларли яхшиланиш кузатилди.

Алоҳида таъкидлаш лозимки, MLC 901 препаратини қабул қилган беморларда ҳеч қандай ноқатъий таъсирлар аниқланмади.

Шундай қилиб, ишемик инсултнинг эрта тикланиш даврида 3 ой давомида беморларга тайинланадиган MLC 901 – NeuroAIDII фитопрепарати неврологик бузилишларни тиклашга кодир ва ноқатъий таъсирларга эга бўлмаган самарали дори сифатида ўзини тасдиқлади. Биз олган маълумотларни тасдиқлови ўзинидан, нашрлар мавжуд бўлиб, уларда НейроЭйднинг кўп йўнашли таъсири, яъни нейротикланишнинг асосий механизмларини кучайтириши ҳақида қайд этилган, айниқса, куйидаги хусусиятларга эга: нейропластиклик (нейронларнинг ҳаёт қолишида, нейрон тармоқларини мустаҳкамланишида ва нейрогенезда иштирок этувчи нейротрофик ўсиш факторининг (BDNF) экспрессиясини оширади; нейритлар ўсишини ва синаптогенезни кучайтиради, аксонлар ва дендритларнинг зичроқ тармоғини шакллантиришга ёрдам беради), ангиогенез (ангиогенезни ва қон томирларини қайта шакллантиришни тиклашда роли ўйнайдиган қон томирлари эндотелиси ўсиш факторининг (VEGF) экспрессиясини оширади, зарарланган соҳада микрососудлар ўсишини кучайтиради), нейрогенез (янги пайдо бўлган нейронлар ва глия хужайраларини сонини оширади, уларни тўлиқ функционал хужайраларга айланишида миграциясини ва дифференциациясини оптималлаштиради) ва нейро-яллигини камайтиради (гематоэнцефалик барьернинг тикланишини оптималлаштиради, нейро-яллигида иштирок этувчи медиаторларнинг экспрессиясини ва фаоллигини тартибга солади) [10, 11].

CHIMES – катта халқаро, кўп марказли, рандомизацияланган, икки томонли кофр, плацебо-контроллик клиник тадқиқотда ишемик инсулт ўтказган беморларда MLC601нинг 3 ойдан сўнг статистик таъсири кўрсатилди, шунингдек, ўрта оғирлигидаги ишемик инсултли беморларда функционал натижани яхшилашда ва ногиронликни 2 йилгача бўлган муддатда камайтиришда плацебодан устун турди [14].

Юқоридагиларга асосланган ҳолда, куйидаги хулосаларини чиқариш мумкин:

1. MLC 901 (NeuroAIDII) препарати ишемик инсултларнинг эрта реабилитацион босқичларида (уч ой давомида) қўллаганимизда юқори самарадорликга эришилди.

2. MLC 901 (NeuroAIDII) препаратини қўллаганимизда беморларимизда ҳеч қанақа ножўя таъсирлар кузатилмади ва ушбу препаратнинг таъсир давомийлиги самарадорлиги олти ойгача кузатилганлиги исботини топди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Матёкубов М.О. Динамика некоторых эпидемиологических показателей инсульта в пустынно-степных зонах Узбекистана за период независимости республики // Медицинские новости. Белорусия, 2022;1:76-78.
2. Мирджураев Э.М., Бахадирова М.О. Профилактика ЦВЗ // National journal of Neurology (Scientific-practical journal), 2017;2(6):54-55.
3. Мирджураев Э.М., Бахриддинова М.А. Detection, early diagnosis and treatment of Alzheimers disease// Материалы 12-международной конференции по болезни Альцгеймера и Паркинсона. AD/PD 2015. Ницца, Франция.С.990.
4. Мирджураев Э.М., Бахадирова М.О., Эргашева Н.О. Диагностика и методы коррекции когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга у больных с частыми транзиторными ишемическими атаками // Научно-практический журнал NEVROLOGIYA, 2016;2(66):5-6.
5. Мирджураев Э.М., Сагатов А.Р. Постинсультные тревожные и когнитивные нарушения и вопросы врачебно-трудовой экспертизы// Материалы I Съезда Психиатров Узбекистана, 2015;100.
6. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. Nutritive Support in Comprehensive Rehabilitation of Children with Cerebral Paralysis// American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2021;11(4):334-339.
7. Самиев А.С., Хакимова С.З. Ишемик инсульт утказган беморларнинг реабилитация даврида кинезотерапиянинг куллаш // Журнал кардиореспираторных исследований, 2021;11:23-24.
8. Chen CLH, Venketasubramanian N, Lee CF et al. Effects of MLC601 on Early Vascular Events in Patients After Stroke: The CHIMES Study. Stroke. 2013; 44:3580-3583.
9. Christopher L H Chen, Qingshu Liu, Rajesh Babu Moorakonda, Nagaendran Kandiah, Boon yeow Tan, Steven Villaraza, Jemelle Cano, Narayanaswamy Venketasubramanian. The Alzheimer's Disease Therapy with Neuroaid II (ATHENE) Study: A Double-Blind Randomized Delayed-Start Trial to Assess the Safety and Efficacy of MLC901 (NeuroAiD™II) as an add-on Treatment to Cholinesterase Inhibitors or Memantine in Patients With Mild to Moderate Alzheimer's Disease //JAMDA, 2022;23:379-386.
10. Feigin, Valery L., et al. "Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019." The Lancet Neurology 20.10 (2021): 795-820.
11. Herteaux C., Gandin C., Borsotto M. et al. Neuroprotective And neuroproliferative activities of NeuroAiD™ (MLC601, MLC901), a Chinese medicine, in vitro and in vivo. Neuropharmacology. 2010;58:987–1001.
12. Heurteaux C., Widmann C., Moha ou Maati H., Quintard H., Gandin C., Borsotto M., Veysiere, Onteniente, Lazdunski M. NeuroAid: the ability to stimulate the processes of neuroprotection and neuroreparation // Cerebrovasc Dis, 2013;35(suppl 1):1-7 DOI: 10.1159/000346228.
13. Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Mateokubov M.O. Register of stroke in desert-steppe zones of Uzbekistan // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(4): 412-417
14. Murie-Fernandez M & Molleda Marzo M. Predictors of neurological and functional recovery in patients with moderate to severe ischemic stroke: the EPICA study. Stroke Res Treat 2020. Volume 2020, Article ID 1419720, 13 pages.
15. Narayanaswamy Venketasubramanian Sherry H.Young, San San Tay, Thirugnanam Umaphathi, Annabelle Y.Lao, Herminigildo H.Gan, Alejandro C. Baroque II, Jose C.Navarro, Hui Meng Chang, Joel M.Advincula, Sombat Muengtawepongsa, Bernard P.L.Chan, Carlos L.Chua, Nirmala Wijekoon, H.Asita de Silva, John Harold B.Hiyadan, Nijasri C.Suwanwela, K.S.Lawrence Wong, Niphon Pongvarin, Gaik Bee Eow, Chun Fan Lee, Christopher L.H. Chen for the CHIMES-E Study Investigators CHINESE Medicine NeuroAiD Efficacy on Stroke Recovery – Extension Study (CHIMES-E): A Multicenter Study of Long-Term Efficacy // Cerebrovasc Dis, 2015;39:309-318
16. Suwanwela N.C., Chen C.L.H., Lee C.F. et al. Effect of Combined Treatment with MLC601 (NeuroAiD™) and Rehabilitation on Post-Stroke Recovery: The CHIMES and CHIMES-E Studies. Cerebrovasc Dis. 2018;46:82–88.
17. Venketasubramanian N, et al. Frequency and clinical impact of serious adverse events (SAE) on post-stroke recovery with NeuroAiD (MLC601) vs. placebo: the CHIMES study. Cerebrovasc Dis. 2020; 49(2):192-199. doi:10.1159/000506070.

Иқтибос учун: Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Самиев А.С., Халиков С.В. Ишемик инсультнинг эрта реабилитациясида фитотерапия – инновация // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 259–263. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18298287>